

**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

STEVE TURING: Minecraft es Turing completo

MONOGRAFÍA DE TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE MATEMÁTICO
PROYECTO CURRICULAR DE MATEMÁTICAS

Jhon Alexander Montoya Rodríguez y Omar Rodríguez Aponte
Dirigido por: Carolina Mejía

Bogotá DC
Marzo de 2023

Resumen

Minecraft es un videojuego de construcción de tipo “mundo abierto” o sandbox creado por el sueco Markus Persson, desarrollado por Mojang Studios y actualmente es parte de Microsoft. Fue lanzado el 17 de mayo de 2009, al ser un sandbox es un videojuego con alto grado de libertad para el jugador permitiéndole desarrollar su creatividad e ingenio, además de tener un sistema llamado la “Red-stone” que permite desarrollar mecanismos complejos dentro del juego. Con este mecanismo se ha planteado la posibilidad de que Minecraft sea Turing Completo.

Las máquinas de Turing son fundamentales en el desarrollo de la computación, de comprobarse la completez, es posible garantizar la posibilidad de hacer una computadora dentro del videojuego. Para esto debemos desarrollar la teoría de máquinas de Turing [3] [4] en la búsqueda de entender y comprobar el concepto de “Turing completo”, comenzamos con la construcción de una máquina de Turing dentro del juego capaz de hacer una suma, darnos el resultado en base decimal y en cualquier base que deseemos. Posteriormente debemos encontrar un camino con el cual sea posible comprobar la completez de Minecraft.

Abstract: In an increasingly technology-driven world, video games have proven to be rich platforms for exploring computational and theoretical concepts. In this thesis, we tackle the question of Turing completeness in an unconventional yet highly interactive environment: Minecraft, a game of construction and adventure. We will delve into the theory of Turing machines to develop and comprehend the concept of completeness, thus seeking the most feasible path to provide a demonstration that Minecraft is Turing complete.

Palabras clave: Máquinas de Turing, Turing completo, Minecraft, computadoras en videojuegos.

Clasificación AMS: 68Q05

Agradecimientos: A nuestras familias y profesores, gracias por su constante apoyo y orientación. Su influencia ha sido fundamental en nuestro camino académico y personal. Queremos extender un agradecimiento especial a la profesora Carolina, quien ha demostrado ser la mejor guía en nuestro viaje educativo.

Índice

1. Introducción	3
2. Máquinas de Turing	4
3. Máquinas Multicinta de Turing	8
4. Máquinas Equivalentes	15
5. Máquinas Universales	17
6. Cálculo computacional	19
7. Minecraft es Turing completo	22
8. Implicaciones de la completitud de Turing	24
9. Conclusiones	26

1. Introducción

Alan Mathison Turing nació el 23 de junio de 1912; fue un matemático, lógico, criptógrafo y filósofo, es considerado uno de los padres de la ciencia de la computación ya que proporcionó una formalización de los conceptos de “algoritmo” y “computación”, este último utilizando un modelo llamado “La máquina de Turing”. Con la tesis Church-Turing formuló una equivalencia entre los conceptos de “función computable” y “máquina de Turing” o en palabras más sencillas que todo algoritmo puede verse como una máquina de Turing. Alan Turing hizo contribuciones en diversos campos, por ejemplo trabajo en descifrar los códigos nazis en la segunda guerra mundial, estos códigos eran transmitidos por una máquina llamada “Enigma” la cual fue diseñada para cifrar mensajes, se estima que su trabajo acortó la guerra dos años salvando muchas vidas. La clave para descifrar los códigos nazis fue la construcción de una máquina de Turing universal, una máquina que no solo es programable sino reprogramable, tras la guerra siguió trabajando en su máquina al punto de poder construir uno de los primeros computadores. Alan Turing murió el 7 de junio de 1954 a los 41 años debido a ser procesado por homosexualidad en 1952 y condenado a castración química lo cual lo llevo al suicidio dos años después.[10]

La historia ha mostrado el amplio trabajo que se puede hacer con las máquinas de Turing, la posibilidad de construir una máquina de Turing universal en cualquier ambiente proporciona una amplia variedad de herramientas, dando paso a garantizar que estos ambientes son Turing completos como por ejemplo Magic: el encuentro [1]. Magic: el encuentro es un juego de cartas de coleccionables donde cada jugador arma su mazo individual entre las más de dos mil cartas coleccionables, con lo cual el juego cuenta con una gran variedad y libertad para el jugador. A primera vista es poco creíble que es posible construir una máquina de Turing en este juego, pero a Magic: el encuentro lo caracteriza su gran libertad para los jugadores lo cual es esencial para los ambientes Turing completos.

Minecraft además de ser un “sandbox” y ser un juego de construcción, lo cual ya crea la posibilidad de que sea Turing completo, cuenta con un sistema llamado la “Red-stone”, un sistema que complementa la mecánica de construcción que desarrolló el juego, ya que con él se pueden hacer mecanismos sencillos como que una puerta se abra automáticamente. La creatividad de los jugadores fue más allá logrando hacer mecanismos mucho más complejos como automatizar procesos de juego para conseguir comida o cosas distintas. La red-stone es un conductor que cuenta con dos estados “encendido” y “apagado” con lo cual lo podemos relacionar a la electricidad y así mismo darles valores para trabajar en un código binario, de esta forma se cuentan con herramientas para poder desarrollar una máquina de Turing y de comprobar que Minecraft es Turing completo.

2. Máquinas de Turing

Las llamadas máquinas de Turing son versiones idealizadas de las computadoras digitales modernas, las cuales Alan Turing creó en 1936. Son similares a un autómatas infinito donde su mayor diferencia es que una máquina de Turing posee una memoria ilimitada y sin restricciones, así puede hacer cualquier cosa que un computador sea capaz de hacer. Una máquina de Turing está formada por una *cinta* la cual está dividida por celdas y es potencialmente infinita, es decir, la cinta no debe ser necesariamente infinita pero de ser necesario se podrán añadir cuantas celdas se requieran. La cinta es usada como la memoria de la máquina de esta forma su memoria es ilimitada. Además la máquina cuenta con un *observador* el cual es capaz de leer y escribir símbolos en cada celda donde, dependiendo de lo que lea y la orden que reciba, este reescribirá el símbolo de la celda y/o se moverá a derecha o izquierda. Por último la máquina requiere de un conjunto de símbolos al cual se le denominará *alfabeto* y sus elementos serán los símbolos que es posible escribir en las celdas de la cinta [1] [4]. Hasta ahora se ha introducido la noción informal de una máquina de Turing pero es necesaria una definición rigurosa para no pasar por alto ningún detalle.

Definición 1. Una *Máquina de Turing* T es una cuádrupla $T = (\Omega, q_0, \Sigma, \delta)$ en donde

- 1) $\Omega = \{q_0, q_1, q_2, \dots, q_n\}$ es un conjunto finito cuyos elementos son llamados órdenes o *estados* de T , toda máquina de Turing debe contar con al menos un estado.
- 2) $q_0 \in \Omega$ es el *estado inicial*.
- 3) Σ es el conjunto de símbolos llamado *alfabeto* en el cual se ejecuta T .
- 4) $\delta : \Omega \times \Sigma \rightarrow \Sigma \times \mu \times \Omega$ es la *función transición* de T , la cual determina la instrucción que se debe ejecutar, donde $\mu = \{R, I, \kappa\}$ es el conjunto que indica el movimiento del observador ya sea a la derecha R , a la izquierda I o mantener su posición κ . [3]

Se definen las *instrucciones* de una máquina de Turing T a tales parejas $((q_i, s), (t, \mu, q_j))$ dada por la función de transición δ de T , ya que $\delta(q_i, s) = (t, \mu, q_j)$, a la pareja $((q_i, s), (t, \mu, q_j))$ se le denotará por $q_i s t \mu q_j$, donde q_i, q_j son estados de la máquina; s, t pertenecen al alfabeto de T y μ representa el movimiento que hará la máquina (R, I, κ). Por lo tanto una instrucción $q_i s t R q_j$ significará que la máquina se encuentra en el estado q_i , el observador está leyendo el símbolo s debe remplazarlo por

el símbolo t , correr una celda a la derecha y pasar al estado q_j .

Por ejemplo una máquina de Turing cuyo propósito sea escribir las vocales de la palabra “matemáticas” lucirá de la siguiente forma. Sea $M = (\Omega, q_0, \Sigma, \delta)$ en donde

1. $\Omega = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}$
2. $\Sigma = \{a, e, i, c, m, t, s, \square, /\}$
3. Instrucciones

δ	a	e	i	c	m	t	s	\square	$/$
q_0	$-Rq_0$	aRq_1							
q_1	$-Rq_1$	eRq_2							
q_2	$-Rq_2$	aRq_3							
q_3	$-Rq_3$	iRq_0							

donde “-” significa que no se debe hacer ningún cambio. La forma en que se escribieron todas las instrucciones de M en una tabla es muy usada por su facilidad y orden, con lo cual se usará con frecuencia. La cinta de toda máquina de Turing empezará con ciertos símbolos escritos, a esto le llamaremos la *cadena de entrada* de la máquina, por ejemplo la cadena de entrada en la máquina M podría ser

Ejecutando las dos primeras instrucciones $q_0 m - Rq_0$, $q_0 \square aRq_1$ tenemos que

sucesivamente ejecutando las instrucciones correspondientes hasta llegar al símbolo /.

Note que para cada pareja (q_i, s) existe a lo sumá una instrucción que comienza con $q_i s$. Además, pueden existir parejas que no aparezcan al comienzo de ninguna instrucción, como lo son $q_0/, q_1/, \dots$ en el ejemplo anterior, a tales parejas se les llama *combinaciones finales* pues al llegar a leer el símbolo / en el estado q_i , *la máquina se detiene*, y ésta es la única forma como puede detenerse.

Por otro lado, Minecraft es un videojuego muy popular de construcción-supervivencia de tipo sand-box, el cual cautivó a su audiencia gracias al alto grado de libertad para sus jugadores, permitiéndoles desarrollar su creatividad e ingenio construyendo cualquier cosa que se les ocurra. El sistema de construcción se conforma por cubos, existiendo diferentes tipos de cubos los cuales representan tierra, agua, minerales, madera y demás objetos los cuales usados en forma correcta y conveniente pueden crear cualquier estructura. Minecraft no solo cuenta con la posibilidad de crear estructuras sino también de crear mecanismos no muy complejos, esto gracias a la “Red-stone” un elemento del videojuego el cual imita a la electricidad. La red-stone junto a ciertos bloques que han sido agregados a lo largo de las actualizaciones con el propósito de ampliar la posibilidad de estos mecanismos creados, tienen la capacidad de crear una máquina de Turing.

Para construir una máquina de Turing se requiere principalmente de una cinta y un observador. En Minecraft, al ser un videojuego basado en cubos, se puede simular fácilmente el concepto de una cinta, basta con una línea de cubos donde cada uno de ellos sea una celda de la cinta. Para el observador, Minecraft no cuenta con un bloque que diferencie que cubos tiene enfrente, pero la mayoría de los cubos de Minecraft cuentan con la propiedad de que al recibir una señal de red-stone, el cubo se carga de energía la cual puede ser nuevamente transmitida a una línea de red-stone. Todos los cubos de Minecraft cumplen esto a excepción de uno, el cubo de cristal, el cual no retransmite la energía del red-stone, de esta forma se podría diferenciar entre dos cubos, el cubo de cristal y cualquier otro, así que si utilizamos el cubo de cristal y el cubo de diamante podremos formar un observador capaz de leer en código binario. Al cubo de cristal le asignaremos el valor de 1 y al cubo de diamante le asignaremos el valor de 0, de esta forma el observador en Minecraft se simulara en el hecho de que la corriente de red-stone se retransmita o no. Aún tenemos que superar el hecho de no poder mover al observador a derecha o izquierda, pero podemos hacer que la cinta sea la

que se mueva, tanto a derecha como izquierda. Para que la cinta logre moverse y para que el mecanismo pueda cambiar uno de los símbolos de la cinta, se deben usar los siguiente bloques en conjunto.

La <i>red de Red-stone</i> se usa para transmitir la corriente con un alcance máximo de 15 bloques.	El <i>Repetidor</i> se usa para extender el alcance máximo de la red-stone por 12 bloques más.	El <i>Pistón</i> se usa para correr cada cubo un bloque de distancia. Puede empujar hasta 12 cubos alineados al tiempo.	El <i>Pistón adhesivo</i> tiene la capacidad de empujar y atraer un cubo un bloque de distancia.	La <i>Antorcha de Red-stone</i> es la fuente de poder en donde empieza a ser enviada la señal activa de Red-stone.

Como ejemplo de una máquina de Turing en Minecraft se construirá una máquina simple, su funcionamiento consiste en cambiar cualquier celda de la cinta que este en un bloque de cristal (1) por un bloque de diamante (0), esto sin importar cual sea la cadena de entrada de la máquina. Así el propósito de la máquina será construir una cinta entera de bloques de diamante. Sea $T_1 = (\Omega, q_0, \Sigma, \delta)$ donde

1. $\Omega = \{q_0\}$
2. $\Sigma = \{0, 1\}$
3. Instrucciones

δ	0	1
q_0	$-Rq_0$	$0Rq_0$

La máquina T_1 luce de la siguiente forma en Minecraft

Nota: Como se puede ver en la imagen anterior la máquina contiene dos hileras de cubos. La que consideraremos como cinta de la máquina será la hilera inferior, la hilera superior tan solo es auxiliar para facilitar el cambio de cubo o símbolo de cada celda.

3. Máquinas Multicinta de Turing

Una *máquina multicinta de Turing* es como una máquina de Turing pero posee dos o más cintas, cada una de las cintas tiene su propio observador, de esta forma la función de transición para una máquina multicinta sería de la siguiente forma

$$\delta : \Omega \times \Sigma^k \rightarrow \Sigma^k \times \mu \times \Omega$$

donde k es el número de cintas que tiene la máquina y la expresión

$$\delta(q_i, s_1, s_2, \dots, s_k) = (t_1, t_2, \dots, t_k, R, L, \dots, R, q_j)$$

significa que si la máquina está en el estado q_i y los observadores $1, 2, \dots, k$ leen los símbolos s_1, s_2, \dots, s_k , respectivamente, entonces se escriben los símbolos t_1, t_2, \dots, t_k en las cintas $1, 2, \dots, k$, respectivamente. El observador se mueve a la derecha (R) en la cinta 1, a la izquierda (L) en la cinta 2 y así sucesivamente hasta terminar en la cinta (k) donde el movimiento es a la derecha (R). Por último

la máquina pasa a estado q_j . A las instrucciones de una máquina multicinta de Turing se les denotará de la siguiente forma

$$q_i \begin{bmatrix} s_1 \\ s_2 \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ s_k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} t_1 \\ t_2 \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ t_k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R \\ L \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ R \end{bmatrix} q_j$$

Se comprobó que en Minecraft es posible hacer una máquina de Turing de una sola cinta con un alfabeto binario y de un único estado, lo cual no es suficiente para nuestro objetivo. Minecraft presenta limitaciones para poder construir una máquina con más de un estado, para suplir esta necesidad sería conveniente trabajar con máquinas multicinta de Turing, de esta forma una de las cintas de la máquina podría suplir la necesidad de más estados. Además podemos ampliar el alfabeto con el fin de contar con más estados, es posible un total de ocho estados. En términos más generales, en Minecraft es posible construir una máquina de Turing con un alfabeto de ocho símbolos, construir un observador en Minecraft que diferencie entre ocho símbolos se reduce a construir tres observadores juntos que lean código binario, cabe resaltar que no es posible ampliar aún más el número de símbolos que pueda leer una máquina de Turing, ya que la red-stone debe tener cierto espacio en su construcción así que el incluir un cuarto observador dañaría el mecanismo.

Figura 1: Observador de 8 símbolos

la Figura [1] nos muestra la forma de unir tres observadores binarios, iguales a los que se usaron en la contracción de T_1 [2], donde al unir los tres resultados es posible hacer un mecanismo de toma de decisiones el cual contaría con ocho opciones y de esta forma se pueden considerar ocho símbolos distintos.

Por otro lado, en Minecraft es posible construir máquinas con cualquier número de cintas, pero la forma en que son construidas comienza a requerir un alto grado de procesamiento del juego a partir de la cuarta cinta, por esta razón, con el fin de construir máquinas óptimas, optaremos por construir máquinas de una, dos o tres cintas. Para construir una máquina multicinta de Turing en Minecraft debemos empezar con coordinar los observadores, esto significa que los observadores deben leer los símbolos de sus respectivas cintas al tiempo, ya que de no ser así, la máquina podría ejecutar una instrucción errónea. Con este fin se debe construir un centro de mando, el cual decidirá en qué momento los observadores deben leer los símbolos de sus respectivas cintas, por ejemplo un centro de mando de una máquina de tres cintas en Minecraft lucirá de la siguiente forma

Figura 2: Centro de mando en una máquina de 3 cintas

El funcionamiento del centro de mando radica en el hecho de que se generan puertas lógicas, donde interpretaremos que al estar la red-stone activa será verdadero y al estar la red-stone apagada lo interpretaremos como falso. Usando las puertas lógicas de \neg , \vee y \wedge junto con el repetidor de Minecraft

es posible coordinar los tres observadores además de poder asignar las instrucciones que debe ir ejecutando la máquina para cumplir su funcionamiento, de esta forma las tres cintas deben estar conectadas al centro de mando tanto para recibir instrucciones como para leer los símbolos en el momento adecuado. Las compuertas lógicas son construidas con un elemento del juego en particular, llamado antorcha de red-stone, su funcionamiento consiste en ser una fuente de poder para las redes de red-stone pero tiene una propiedad especial en el juego, al colocar una antorcha de red-stone en un bloque cargado de energía entonces la antorcha se apaga, de esta forma cumple la función de la compuerta lógica \neg . Las otras dos puertas lógicas se construyen de esta misma forma utilizando el hecho de que a un bloque con una antorcha de red-stone pueden conectarse hasta tres líneas de red-stone. Lo siguiente es un ejemplo de la compuerta lógica \neg en Minecraft.

Figura 3: Compuerta lógica \neg

Como ejemplo de una máquina multicinta de Turing en Minecraft se ha desarrollado una máquina capaz de sumar dando su resultado en base decimal y en cualquier otra base que se decida. Su construcción repite lo aplicado en la máquina T_1 [2] y añade el centro de mando para unir tres cintas.

Sea $T_2^k = (\Omega, q_0, \Sigma, \delta)$ donde k representa la base en que se desea el resultado de la suma, esto para diferenciar la máquina al trabajar con bases distintas.

1. $\Omega = \{q_0\}$
2. $\Sigma = \{0, 1\}$
3. Instrucciones

δ	$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$
q_0	$\begin{bmatrix} - \\ - \\ - \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R \\ \varkappa \\ \varkappa \end{bmatrix} q_0$	$\begin{bmatrix} - \\ - \\ - \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R \\ \varkappa \\ \varkappa \end{bmatrix} q_0$	$\begin{bmatrix} - \\ - \\ - \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R \\ \varkappa \\ \varkappa \end{bmatrix} q_0$	$\begin{bmatrix} - \\ - \\ - \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R \\ \varkappa \\ \varkappa \end{bmatrix} q_0$	$\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R \\ R \\ R \end{bmatrix} q_0$	$\begin{bmatrix} - \\ 1 \\ - \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \varkappa \\ \varkappa \\ I \end{bmatrix} q_0$	$\begin{bmatrix} 0 \\ - \\ - \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R \\ R \\ R \end{bmatrix} q_0$	$\begin{bmatrix} - \\ - \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \varkappa \\ \varkappa \\ I \end{bmatrix} q_0$

La máquina T_2^3 funciona de la siguiente manera; en la primera cinta se insertan los valores a sumar, por ejemplo seis casillas consecutivas en uno significará el número seis, una casilla en cero, si es que la hay, significará la suma. Por lo tanto, la máquina T_2^3 con una cadena de entrada en su primera cinta para sumar $5 + 3$ se verá de la siguiente forma

Figura 4: Cinta uno $5 + 3$

La segunda cinta será para imprimir el resultado de la suma en base diez, siguiendo la convención que ocho casillas consecutivas en uno significará un ocho. La cadena de entrada de la segunda cinta siempre será un cero en todas sus celdas, ya que posteriormente la segunda cinta será donde se imprima el resultado de la suma.

Figura 5: Cinta dos

Por último, la tercera cinta será donde se imprima el resultado de la suma en base tres. La cadena de entrada de esta cinta será la que decida la base del resultado, ya que estamos ejemplificando el funcionamiento de T_2^3 la cadena de entrada de la tercera cinta será de uno en la tercera celda a la derecha del observador, todas las demás celdas en cero. La cadena de entrada de T_2^3 en su tercera cinta siempre lucirá de la siguiente forma

Figura 6: Cinta 3

Nota: El cubo naranja de la imagen anterior es un cubo de cristal de color naranja, así que sigue teniendo el valor de 1, se le ha dado un color distinto para enfatizar que es el cubo que dicta la base en la que trabaja la máquina.

El funcionamiento de la máquina es simple. Al comenzar a ejecutar las instrucciones de la máquina, si lee un uno en la primera cinta, lo remplazará por un cero, a su vez tanto en la segunda como en la tercer cinta cambiará el cero por un uno y correrá a la derecha, de esta forma la máquina irá sumando cada uno que se ingresó en la primer cinta.

Figura 7: Transición (1,0,0) a (0,1,1)

Cuando la máquina T_2^3 se ha movido tres veces a la derecha entonces se encontrará con el único uno dado en la cadena de entrada de la tercera cinta. Cuando esto sucede la máquina ejecutará las instrucciones que le indican borrar los números uno que ha colocado anteriormente en la tercera cinta, de esta forma la tercera cinta volverá a una cadena igual que su cadena de entrada. Posteriormente se retoma el proceso anterior descrito, así se garantiza que la tercera cinta imprima el resultado de la suma en base tres.

Figura 8: Transición cinta tres

4. Máquinas Equivalentes

Hasta ahora no ha sido necesario diferenciar entre las distintas cadenas de entrada que es posible ingresar en una máquina, pero al momento de querer decidir si dos máquinas son equivalentes esto es fundamental. Definase el conjunto Σ^* como todas las n -tuplas que es posible formar con los símbolos del alfabeto Σ , donde $n \in \mathbb{N}$ es el número de celdas de la cinta. Al conjunto Σ^* se le denomina el *conjunto de palabras* de Σ y a los elementos de Σ^* se les denomina *palabras*. Ahora a cada máquina M se le puede asociar una función F_M de Σ^* a Σ^* de la siguiente forma, sea $W \in \Sigma^*$ una palabra de Σ , donde W será la cadena de entrada de la cinta, la cual, al ser una n -tupla, es posible escribirla símbolo a símbolo en las n celdas de la cinta. Si después de un número infinito de pasos la máquina se detiene en alguna combinación final, entonces se define $F_M(W)$ como la cadena de salida de la cinta al momento en que se ejecuta la configuración final. Si M no se detiene, $F_M(W)$ queda indefinida. A la función $F_M(W)$ usualmente se le denotará como $M(W)$. Por último al *dominio* de F_M se le define como el conjunto de todos los $W \in \Sigma^*$ tales que $M(W)$ esté definido.

Dos máquinas de Turing M, M' son *equivalentes* si $F_M = F_{M'}$, es decir, ambas funciones tienen el mismo dominio y $M(W) = M'(W)$ siempre que $W \in D$, donde D es el dominio de las funciones $F_M, F_{M'}$. Note que sin importar que M y M' trabajen con alfabetos distintos es posible que sean equivalentes, ya que es posible crear una función $g : \Sigma' \rightarrow \Sigma^n$.

Teorema 1. *Cada máquina multicinta de Turing tiene una máquina de Turing equivalente de una única cinta.*

Demostración Mostraremos cómo convertir una máquina de Turing M multicinta en un Máquina de Turing S equivalente de una sola cinta. La idea clave es mostrar cómo simular M con S . Digamos que M tiene k cintas. Entonces, S simula el efecto de k cintas almacenando su información en su única cinta. Utiliza el nuevo símbolo $\#$ como delimitador para separar el contenido de las diferentes cintas. Además del contenido de estas cintas, S debe realizar un seguimiento de las ubicaciones de las cabezas. Lo hace escribiendo un símbolo de cinta con un punto encima para marcar el lugar donde estaría la cabeza en esa cinta. Piense en estos como cintas y cabezales “virtuales”. Como antes, los símbolos de cinta “punteados” son simplemente nuevos símbolos que se han agregado al alfabeto de cinta. La Figura 9 ilustra cómo se puede usar una cinta para representar tres cintas.

Figura 9: Representación de múltiples cintas en una sola cinta

1. Primero, S pone su cinta en el formato que representa todas las k cintas de M . La cinta formateada contiene $\# w_1 \# w_2 \dots \#$.
2. Para simular un solo movimiento, S escanea su cinta desde el primer $\#$, que marca el extremo izquierdo, hasta el $(k + 1)$ -ésimo $\#$, que marca el extremo derecho, para determinar los símbolos debajo de las cabezas virtuales. Luego, S realiza una segunda pasada para actualizar las cintas de acuerdo con la forma en que dicta la función de transición de M .

3. Si en cualquier momento S mueve una de las cabezas virtuales a la derecha sobre un $\#$, esta acción significa que M ha movido la cabeza correspondiente a la parte en blanco de esa cinta que no había leído anteriormente. Así que S escribe un símbolo en blanco en esta celda de cinta y cambia el contenido de la cinta, desde esta celda hasta el $\#$ más a la derecha, una unidad a la derecha. Luego continúa la simulación como antes.

□

5. Máquinas Universales

Las máquinas de Turing funcionan mediante un conjunto de Estados e Instrucciones, a esto se le puede considerar como el *programa* de la máquina. Hasta ahora se ha trabajado con máquinas de Turing que calculan su propio programa, pero es posible que una máquina de Turing U trabaje con diferentes programas. Esto es, a la máquina U se le da un programa de una máquina T y una “palabra” W y es posible calcular $U_T(W)$ que corresponde a correr en U el programa de T con entrada W . A la máquina U_T se le conoce como *Máquina Universal de Turing*.

Para construir una Máquina de Turing universal bastaría con construir una máquina capaz de codificar el programa de otra, sea $T = (\Omega, q_0, \Sigma, \delta)$ una máquina de Turing donde $\Omega = \{q_0, \dots, q_m\}$, $\Sigma = \{a_0, \dots, a_n\}$ y sea $\Sigma_u = \Sigma \cup \Omega \cup \{\square\}$ donde el símbolo \square representará el espacio en blanco. Note que la configuración de la máquina T se puede ver completamente determinada por un segmento de la cinta que contenga todos los símbolos que estén impresos en ella, esto es que el resto de la cinta esta en blanco. También debe estar indicada la celda que se está leyendo y el estado en que se encuentra la máquina (para mayor información consultar [8]).

La imagen anterior representa una cadena de la máquina T , la cual se puede codificar como una palabra W en el alfabeto Σ_u de tal forma que $W := a_0 \square a_1 \dots r q_i t s \dots a_n$ donde el estado q_i se escribe a la izquierda del símbolo que se este leyendo, con lo cual W se podría escribir símbolo a símbolo en una cinta de la siguiente forma

Figura 10: Codificación

Ahora, la ejecución de una Instrucción $q_i t p R q_j$ en la máquina T equivale a transformar a la codificación vista en la figura 10 [5] en

...	a ₀	□	...	r	p	q _j	s	...	a _n	...
-----	----------------	---	-----	---	---	----------------	---	-----	----------------	-----

o el aplicar la instrucción $q_i t p I q_j$ en la figura 10 [5] equivale a

...	a ₀	□	...	q _j	r	p	s	...	a _n	...
-----	----------------	---	-----	----------------	---	---	---	-----	----------------	-----

con lo cual para construir una máquina universal se debe hacer una máquina capaz de hacer las transformaciones descritas, además de una transformación para cuando no hay movimiento en la cinta, de esta forma al trabajar con una máquina de tres cintas donde la primera cinta trabajará con la codificación hecha y las otras dos cintas serán auxiliares para guardar información necesaria. Así se deben hacer instrucciones generales para cada uno de los tres movimientos posibles R, I, χ . Suponga que se tiene una instrucción de la máquina T , dependiendo del movimiento que esta instrucción haga en la cinta, la traducción a la máquina universal $U_T = (\Omega_u, Q_0, \Sigma_u, \Delta)$ que cuenta con tres cintas sería:

R) La Instrucción $q_i t p R q_j$ en T equivale a

$$\left(Q_0 \begin{bmatrix} q_i \\ \square \\ \square \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \square \\ q_i \\ \square \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R \\ \chi \\ \chi \end{bmatrix} Q_0 \right), \left(Q_0 \begin{bmatrix} t \\ q_i \\ \square \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \square \\ q_i \\ t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I \\ \chi \\ \chi \end{bmatrix} Q_i \right), \left(Q_i \begin{bmatrix} \square \\ q_i \\ t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p \\ q_j \\ \square \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R \\ \chi \\ \chi \end{bmatrix} Q_i \right), \left(Q_i \begin{bmatrix} \square \\ q_j \\ \square \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_j \\ \square \\ \square \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \chi \\ \chi \\ \chi \end{bmatrix} Q_0 \right)$$

I) $q_i t p I q_j$ en T equivale a

$$\left(Q_0 \begin{bmatrix} q_i \\ \square \\ \square \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \square \\ q_i \\ \square \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R \\ \chi \\ \chi \end{bmatrix} Q_0 \right), \left(Q_0 \begin{bmatrix} t \\ q_i \\ \square \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p \\ \square \\ q_j \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I \\ \chi \\ \chi \end{bmatrix} Q_i \right), \left(Q_i \begin{bmatrix} \square \\ \square \\ q_j \end{bmatrix} \begin{bmatrix} - \\ - \\ - \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I \\ \chi \\ \chi \end{bmatrix} Q_i \right), \left(Q_i \begin{bmatrix} r \\ \square \\ q_j \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_j \\ \square \\ r \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R \\ \chi \\ \chi \end{bmatrix} Q_i \right),$$

$$\left(Q_i \begin{bmatrix} \square \\ \square \\ r \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r \\ \square \\ \square \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I \\ \chi \\ \chi \end{bmatrix} Q_0 \right)$$

κ) $q_i t p \kappa q_j$ en T equivale a

$$\left(Q_0 \begin{bmatrix} q_i \\ \square \\ \square \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \square \\ q_i \\ \square \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R \\ \kappa \\ \kappa \end{bmatrix} Q_0 \right), \left(Q_0 \begin{bmatrix} t \\ q_i \\ \square \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p \\ q_j \\ \square \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I \\ \kappa \\ \kappa \end{bmatrix} Q_i \right), \left(Q_i \begin{bmatrix} \square \\ q_j \\ \square \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_j \\ \square \\ \square \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \kappa \\ \kappa \\ \kappa \end{bmatrix} Q_0 \right)$$

Para que U_T ejecute más de un programa basta con unir los alfabetos y denotarlos de forma distinta, ya que si dos máquinas comparten el mismo símbolo la máquina U_T podría combinar los programas de dos máquinas, análogamente para denotar sus Estados. Por lo tanto, U_T es una máquina universal de Turing ya que es capaz de ejecutar cualquier programa de una máquina T . Cualquier sistema de cómputo donde sea posible construir una máquina universal es llamado *Turing Completo*. Nuestro objetivo es probar que Minecraft es un sistema computacional Turing completo. Sin embargo, note que U_T tiene gran libertad en la cantidad de Estados con la que se puede formar, entre más programas esta sea capaz de ejecutar, mayor será la cantidad de los Estados que la conforman. Por esta razón construir U_T en Minecraft daría como resultado una máquina lenta y poco efectiva para su propósito, con lo cual, aunque no es imposible construir esta máquina en Minecraft, no sería útil tener una máquina de Turing más lenta que un humano haciendo los cálculos a mano. Por lo tanto, es necesario explorar una forma distinta de probar que Minecraft es Turing completo.

Nuestro objetivo es comprobar la completitud de Turing en Minecraft, Para esto debemos detallar y analizar la definición de completitud. Un sistema que es completo puede realizar cualquier cálculo que una máquina de Turing pueda realizar, esto es, puede resolver cualquier problema computable, por otro lado, la *universalidad de Turing* es la capacidad de una máquina de Turing específica para simular cualquier otra máquina de Turing, con lo cual, completitud y universalidad son conceptos relacionados pero no son iguales. Por lo tanto para comprobar la completitud de Turing en Minecraft nos interesa únicamente la capacidad de ejecutar cualquier algoritmo en Minecraft más no construir una máquina universal.

6. Cálculo computacional

El cálculo computacional es una disciplina matemática y teórica la cual busca comprender los principios fundamentales de la computación y desarrollar técnicas para la resolución eficiente de problemas. Un aspecto central del cálculo computacional es el diseño de algoritmos, pero ¿qué es un algoritmo?, un *algoritmo* es una colección o secuencia de instrucciones para llevar a cabo alguna tarea específica, los cuales juegan un papel importante en las matemáticas ya que en antiguos libros matemáticos se han encontrado descripciones de algoritmos para una amplia variedad de tareas tales como encontrar números primos o encontrar el máximo común divisor (para más información consulte [4] pag 142).

Los algoritmos pueden involucrar operaciones aritméticas, lógicas, toma de decisiones y bucles repetitivos, estos son procesos comunes que componen a una máquina de Turing y el poder realizarlas es indispensable para la construcción de cualquier máquina de Turing, por esta razón es necesario comprobar que cualquiera de estos procesos es posible recrearlos en Minecraft.

Las compuertas lógicas son circuitos que realizan operaciones lógicas básicas las cuales se basan en la lógica booleana. Las tres compuertas lógicas más comunes son las puertas *Y* (\wedge) la cual es verdadera, si y solo si, ambas entradas son verdaderas, *O* (\vee) la cual es verdadera siempre que alguna de las dos entradas sea verdadera y *NO* (\neg) la cual es la inversión lógica de la entrada. Estas compuertas lógicas básicas se combinan para construir circuitos lógicos más complejos. Como se ha visto en las secciones anteriores las compuertas lógicas juegan un papel importante en la construcción de T_1 [2] y T_2^k [3], debemos comprobar que estas puertas lógicas garantizan el uso de cualquier algoritmo con lo cual sería posible simular cualquier máquina de Turing en Minecraft.

Definición 2. Una *Compuerta lógica* es una función que toma uno o más valores de entrada booleanos $\{0, 1\}$ y produce un valor de salida booleano $\{0, 1\}$ basado en una operación lógica específica.

- 1) *Compuerta NO* \neg . $G : \{0, 1\} \rightarrow \{0, 1\}$, donde $G(0) = 1$ y $G(1) = 0$.
- 2) *Compuerta Y* \wedge . $G : \{0, 1\} \times \{0, 1\} \rightarrow \{0, 1\}$, donde $G(x, y) = xy$, xy representa la operación lógica de la conjunción booleana, y el resultado es 1 si y solo si tanto x como y son 1.
- 3) *Compuerta O* \vee . $G : \{0, 1\} \times \{0, 1\} \rightarrow \{0, 1\}$, donde $G(x, y) = x + y$, $x + y$ representa la operación lógica de la conjunción booleana, y el resultado es 1 si x o y son 1.

Lo primero es construir las compuertas lógicas en Minecraft. Esto se hace de la siguiente forma

Compuerta Lógica \vee

Además, en nuestro previo trabajo hemos construido una máquina T_2^k [3] capaz de realizar operaciones aritméticas con lo cual no requerimos volver a comprobar esta posibilidad. En lo que respecta a las operaciones lógicas, son triviales al estar trabajando con compuertas lógicas, las cuales son la base del álgebra booleana. Ahora bien, es necesario poder construir algoritmos que utilicen la toma de decisiones o algún bucle lo cual se puede construir en Minecraft de la siguiente forma.

Las imágenes siguientes nos muestran un ejemplo para un algoritmo que utiliza la toma de decisiones y un ejemplo para un bucle repetitivo. Ampliando estas mismas ideas es posible que Minecraft ejecute cualquier algoritmo lo cual constituye la base de una máquina de Turing. La existencia de puertas lógicas en Minecraft nos garantiza la posibilidad de simular cualquier algoritmo en él. Intuitivamente cabe la posibilidad de simular cualquier máquina de Turing en Minecraft. Paul Rendell en su tesis “Turing Machine Universality of the Game of Life” [9] comprobó que el hecho de poder simular puertas lógicas en un juego implica la completitud de Turing pero es necesario demostrar la existencia del almacenamiento infinito el cual teóricamente hace parte de toda Máquina de Turing.

Cuadro 1: Decisión

Cuadro 2: bucle

7. Minecraft es Turing completo

John Horton Conway, matemático británico, inventó el juego de la vida en 1970, posteriormente él mismo proporcionaría la prueba de la universalidad de este mismo juego. Una prueba que fue recopilada, estudiada y refinada por Paul Rendell [9]. Conway demostró que era posible hacer toda la lógica necesaria para construir un computador con almacenamiento infinito, el método propuesto por Conway fue usar una máquina contadora, más conocida como *Máquina de Registro Minsky* o *Máquina Minsky*, la cual es un tipo de máquina de Turing propuesto por Marvin Minsky [7]. Esta se caracteriza por tener una cantidad finita de *registros*, que son lugares de almacenamiento interno que pueden contener un número entero y se puede acceder a ellos para realizar operaciones aritméticas y lógicas.

Las operaciones básicas de la máquina de registro Minsky son:

- Permitir leer el contenido de un registro específico o reescribir un valor en un registro determinado.
- Ya que cada registro almacena un número entero este deberá poderse incrementar o decrementar en uno.
- Comparar dos o más valores almacenados en sus respectivos registros y tomar decisiones basadas en la igualdad o desigualdad.
- Saltarse instrucciones del programa en función de una condición dada.

La máquina de Minsky se considera más poderosa que una máquina de Turing, esto gracias a que los registros proporcionan una capacidad de almacenamiento adicional y la posibilidad de realizar

operaciones aritméticas directamente en ellos. Adicionalmente una máquina de Minsky puede simular una máquina de Turing codificando la palabra escrita en la cinta en dos registros, uno que representa el contenido de la cinta hacia la izquierda del observador y el otro que represente el contenido de la cinta hacia la derecha del observador. El símbolo bajo el observador es parte del proceso computacional de la máquina de Minsky; esto fue demostrado por Minsky (para más información consulte [7]).

Un ejemplo conceptual de una máquina de Minsky la cual suma los números de dos registros y escribe el resultado en un tercer registro es la siguiente: Sean R_1 , R_2 y R_3 registros tales que R_1 y R_2 son distintos a cero y R_3 es cero. El programa de la máquina es

1. Leer R_1
2. Leer R_2
3. Leer R_3
4. Decrementar R_1
5. Incrementar R_2
6. $R_1 > R_3$, saltar a 1.
7. Decrementar R_2
8. Incrementar R_3
9. $R_2 > R_1$, saltar a 7.
10. Fin.

Ahora podemos replicar la estrategia de Conway dada en “Winning Ways for Your Mathematical Plays” [2]. Ya se ha proporcionado la comprobación de existencia de compuertas lógicas en Minecraft, nos hace falta comprobar un almacenamiento infinito por medio de garantizar la existencia de Máquinas de Minsky en Minecraft. Para esto basta con notar que nuestra máquina T_2^k [3] hace de máquina contadora de Minsky, basta con mirarla desde otra perspectiva donde cada una de las cintas será uno de los registros, el cual es capaz de almacenar un número entero. Como ya se ha visto, el funcionamiento de T_2^k [3] se basa en decrementar e incrementar los valores de cada cinta y tomar decisiones comparando los valores, lo cual es el funcionamiento de una máquina de Minsky. Por lo tanto, es posible construir máquinas de Minsky con dos o tres registros en Minecraft.

Teorema 2. *Minecraft es Turing completo.*

Demostración: Dado que es posible construir Máquinas de Minsky en Minecraft, es posible simular máquinas de Turing en Minecraft [7]. Gracias a esto y a que las compuertas lógicas permiten cualquier cálculo computacional Minecraft es Turing completo. \square

8. Implicaciones de la completitud de Turing

Las máquinas universales, o máquinas que pueden realizar cualquier cálculo arbitrario, se han vuelto cada vez más importantes en la sociedad moderna. El desarrollo de máquinas universales ha llevado a avances significativos en campos como la informática, la inteligencia artificial, la robótica y el aprendizaje automático. El que existan diversos ambientes Turing completos como lo podrían ser Minecraft, PowerPoint [12] (programa diseñado para hacer presentaciones), Buscaminas [5] (un vídeo-juego) y Turing Tumble [6] (un juego de canicas), los cuales son Turing completos por derecho propio y que no tienen nada en común entre ellos aparte de ser máquinas universales. La flexibilidad y versatilidad de estas máquinas permite infinitas posibilidades creativas, lo que las convierte en herramientas valiosas para explorar nuevas ideas y ampliar los límites de la creatividad.

En el campo de los videojuegos, los jugadores cada día son mas exigentes, requieren de buenos gráficos, jugabilidad, incentivos y competencia en los juegos. Una cosa que logra cautivar a los jugadores de hoy en día es la libertad para desarrollar su creatividad, una de las razones por las que Minecraft ha logrado tener éxito durante varios años. Esto lleva a que los jugadores exploten el potencial de su completitud de Turing llegando a construir diversos elementos tales como una computadora funcional con un sistema operativo de Windows 7 como se ve en el cuadro 3 [8]. El creador se tardó dos años en su construcción, lamentablemente se desconoce al primer creador de una computadora en Minecraft ya que se conocen diversas creaciones de estas sin saber los nombres de los autores o fechas exactas de estas. Estas construcciones no se han hecho directamente en el juego base sino que se le han agregado “Mods” al juego, bloques que iluminan en distintos colores y que cumplen la función de bombillos led para la construcción de pantallas en el juego.

Cuadro 3: Sistema operativo Windows 7 en Minecraft

Una ventaja a destacar de la completitud de Minecraft es que, si es posible crear un computador funcional en el videojuego, entonces es posible crear un videojuego dentro del videojuego. Esta idea fue desarrollada por jugadores cuyos nombres de usuario son Uwerta, Sammyuri y StackDoubleFlow, quienes construyeron un procesador dentro de Minecraft el cual tiene 256 bytes de memoria RAM y 4 kilobytes para almacenar programas, el cual es capaz de correr videojuegos clásicos como el Tetris, Snake, Conecta 4 y es capaz de ejecutar una versión miniatura de Minecraft. En esta versión, el mundo es muy pequeño y la interfaz en general es reducida quitando algunos elementos. Se mencionó que las máquinas universales de Turing se han utilizado en la inteligencia artificial y el hecho de poder construir un videojuego dentro de otro con inteligencia artificial abre paso al hecho de un videojuego que se retro-alimente.

Cuadro 4: Videojuegos en Minecraft

9. Conclusiones

En general, las máquinas universales y los sistemas Turing completos se han convertido en herramientas críticas en la sociedad moderna. Nos han permitido crear potentes sistemas informáticos, desarrollar algoritmos inteligentes, construir robots complejos, realizar investigaciones científicas y expresar nuestra creatividad de formas nuevas y emocionantes. A medida que la tecnología continúa evolucionando, es probable que las máquinas universales se vuelvan aún más importantes y desempeñen un papel clave en la configuración del futuro del mundo digital y en general en simplificar cada día más la vida humana, buscando aplicaciones tanto en campos científicos y de avance tecnológico como en el campo del arte, evolucionando y perfeccionando el entretenimiento humano. Cuando Alan Turing planteó la idea de una máquina universal, abrió las puertas a lo que hoy en día es posible experimentar con la tecnología la cual es fundamental para todos los humanos.

Referencias

- [1] A. Herrick A. Churchill, S. Biderman. Magic: The gathering is turing complete. 2019.
- [2] Richard K. Guy Elwyn R. Berlekamp, John H. Conway. *Winning Ways for your Mathematical Plays Volumen 4*. CRC Press, 2004.
- [3] Xavier Caicedo F. *Elementos de logica y calculabilidad*. Una Empresa Docente, 1990.
- [4] Lance Fortnow. Sipser michael. introduction to the theory of computation. pws publishing company, boston etc. 1997, xv + 396 pp. *Journal of Symbolic Logic*, 64:403, 1999.
- [5] R. KAYE. Infinite versions of minesweeper are turing complet. 2007.
- [6] L.Pitt. Turing tumble is turing-complete. *Elsevier*, 2023.
- [7] M.L. Minsky. Computation: Finite and infinite machines. 1967.
- [8] A. Ramírez. Máquina universal de turing: Algunas indicaciones para su construcción. *Universidad EAFIT*, 2014.
- [9] Paul Rendell. Turing machine universality of the game of life. *BRISTOL*, 2014.
- [10] M. Pradilla Rueda. Alan turing, su obra y los efectos sobre la calculabilidad. *Revista ingeniería, matemáticas y ciencias de la información*, 1(2):93-122, 2014.
- [11] A.M. Turing. On computable numbers, with an application to the entscheidungsproblem. pages 230-265, 1936.

REFERENCIAS

[12] T. Wildenhain. On the turing completeness of ms powerpoint.